

УДК 004.891.2

DOI 10.5281/zenodo.18310085

Научная статья

**ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
ВАКАНТНОЙ ПОЗИЦИИ И МНОГОАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К ИХ
РЕШЕНИЮ**

**THE PROBLEMS OF ANALYZING AND VERIFYING THE
REQUIREMENTS OF A VACANT POSITION AND A MULTI-AGENT
APPROACH TO THEIR SOLUTION**

ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,

Тюменский государственный университет.

АХМЕДОВ ВЛАДИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ,

Тюменский государственный университет.

ХАРТЬЯН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тюменский государственный университет.

TRIFONOV MIKHAIL VIKTOROVICH,

Tyumen State University.

AKHMEDOV VLADISLAV RUSLANOVICH,

Tyumen State University.

KHARTIAN DENIS YURIEVICH,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

Tyumen State University.

В данной статье рассматривается проблема автоматизированного анализа и верификации требований вакантной позиции на этапе формирования брифа вакансии. В исследовании проанализированы архитектуры интеллектуальных систем. Рассматриваются такие аспекты, как извлечение требований, логическая согласованность и рыночная адекватность. Дается сравнение одно-агентной, двухагентной и трёхагентной архитектур. Проанализированы концепции специализированных агентов и обобщается опыт их применения. Основными выводами являются целесообразность многоагентного подхода и повышение качества исходных данных. Вкладом автора в исследование является обоснование положения о том, что функциональное разделение агентов может повысить эффективность автоматизации рекрутинга.

This article examines the automated analysis and verification of vacant position requirements during the job brief creation stage. The study analyzes intelligent systems architectures, addressing aspects such as requirements extraction, logical consistency, and market relevance. Single-agent, two-agent, and three-agent architectures are compared. The concepts of specialized agents are analyzed, and experience with their application is summarized. The main conclusions are the feasibility of a multi-agent approach and improved source data quality. The author's contribution to the study is to substantiate the proposition that the functional separation of agents can improve the efficiency of recruitment automation.

Ключевые слова: бриф вакансии, анализ требований, автоматизация рекрутинга, многоагентные системы, рыночная аналитика, бриф-парсер, бриф-верификатор, агент анализа рынка.

Key words: job brief, requirements analysis, recruiting automation, multi-agent systems, market analytics, brief parser, brief verifier, market analysis agent.

Введение.

Современные процессы подбора персонала требуют высокой скорости и точности обработки информации о вакансиях. Однако описания вакансий часто состояются некорректно: они могут быть неполными, слишком общими или нерелевантными требованиям рынка, что негативно влияет на эффективность найма [1, с. 16–18].

В условиях роста числа цифровых HR-инструментов и автоматизированных систем становится важным, чтобы вакансия была описана ясно и структурированно, поскольку алгоритмы и фильтры часто основываются на ключевых словах и моделях, оценивающих соответствие кандидата вакансии [4, с. 74216–74218; 6, с. 2–4].

Проблема исследования заключается в том, что на практике редко применяется комплексная система, способная автоматически анализировать текст брифа и верифицировать требования вакансии до этапа сорсинга, несмотря на наличие соответствующих технологий. Традиционные методы (ручная обработка, оценка HR-специалистами) медленные, субъективны и не масштабируются при большом потоке вакансий [8, с. 1968–1970].

В настоящей работе предлагается многоагентный контур, включающий Бриф-парсер, Бриф-верификатор и Агент анализа рынка — вместе они образуют систему извлечения информации из вакансий высокого качества. Цель — описание предлагаемой многоагентной архитектуры анализа брифа вакансии, ориентированной на повышение качества извлечения ключевых требований, а также на оценку их согласованности и выявление потенциальных противоречий.

Обзор существующих решений и исследований.

Современные методы извлечения информации из вакансий используют трансформеры и ансамбли моделей для выделения технических и нетехнических навыков, обязанностей и требований. Такие модели способны структурировать навыки и требования, заданные в естественном языке вакансии [2, с. 1–3; 7, с. 3–6].

Существуют платформы и исследования, ориентированные на мэтчинг кандидатов и вакансий. Например, NLP-конвейер для извлечения информации из резюме и её сопоставления с вакансией [1, с. 19–25; 5, с. 4–7]. Значительное внимание уделяется автоматизированному парсингу резюме и определению профессионального домена кандидата [3, с. 4–6; 8, с. 1971–1973]. Также возможно использование трансформеров для оценки соответствия кандидата вакансии. Эти подходы эффективны на этапе мэтчинга, но предполагают, что вакансия корректна и полностью сформулирована. Дополнительно в работах рассматриваются базовые NLP-конвейеры для сопоставления описания вакансии и резюме [6, с. 5–7].

Несмотря на успехи в парсинге вакансий и мэтчинге, в литературе практически нет решений, направленных на автоматическую многоэтапную верификацию брифа как исходного документа. Кроме того, разнообразие форматов вакансий и их неполнота снижают эффективность автоматического извлечения данных [2, с. 4–5; 4, с. 74219–74221]. Это подчеркивает актуальность предлагаемого подхода — многоагентного контура (Бриф-парсер + Бриф-верификатор + Агент анализа рынка), способного обеспечить стандартизацию, проверку качества и рыночную релевантность брифа до этапа поиска кандидатов.

Описание и поэтапное расширение агентной архитектуры.

В одноагентной архитектуре весь цикл анализа брифа вакансии выполняется одной языковой моделью. На вход системы поступает бриф, представленный в формате текстового документа.

На первом этапе агент осуществляет извлечение характеристик вакансии. Результаты извлечения формируются в виде внутреннего структурированного представления, которое не сохраняется как отдельный промежуточный результат обработки данных и используется агентом непосредственно в процессе дальнейшего анализа.

На втором этапе агент выполняет интерпретацию извлеченных требований и их верификацию. В рамках этого шага осуществляется поиск логических несоответствий, пропусков критически важных полей и неоднозначных формулировок.

Внутри модели осуществляется генерация ответа на основе внутреннего семантического представления. Выходом одноагентной архитектуры является результат анализа, включающий структурированное представление вакансии и перечень выявленных замечаний. В данной архитектуре проблемой является смешение функций извлечения и анализа, потеря контекста при работе с длинными описаниями, а также невозможность изолировать ошибки отдельных этапов обработки. Отсутствие промежуточных результатов затрудняет контроль качества и интерпретацию результатов, что ограничивает применимость одноагентного подхода для сложных и неоднородных брифов.

Рис. 1. Архитектура одноагентной системы

Двухагентная архитектура разделяет процесс анализа брифа вакансии на последовательные этапы между двумя специализированными языковыми моделями. Исходные данные на входе системы аналогичны одноагентному варианту.

На первом этапе Бриф-парсер обрабатывает исходный текст. Парсер использует языковую модель, оптимизированную под задачи извлечения информации, и получает инструкцию на выделение и нормализацию полей брифа. В результате формируется структурированное представление данных в виде JSON-объекта. Этот промежуточный результат обработки данных сохраняется и используется как вход для следующего этапа.

На втором этапе Бриф-верификатор получает структурированные данные и инструкцию на проверку их полноты и логической согласованности. Верификатор анализирует связи между полями, выявляет противоречия, пропуски обязательных параметров. Внутри модели проверка выполняется на уровне семантического сопоставления полей и правил, заданных в инструкции.

Неточности в двуагентной архитектуре возникают на этапе верификации, так как не учитываются рыночные условия труда. В отличие от одноагентной архитектуры, двуагентная схема обеспечивает контроль над процессом анализа за счет сохранения промежуточного структурированного представления, что облегчает отслеживание ошибок.

Рис. 2. Архитектура двуагентной системы

Трехагентная архитектура расширяет двуагентный подход за счет добавления Агента анализа рынка, что позволяет включить в анализ внешний контекст рынка труда. Подготовка входных данных и работа Бриф-парсера выполняются аналогично двуагентной архитектуре.

Бриф-верификатор выполняет логическую и структурную проверку требований, формируя отчет для нанимающего менеджера о внутренних несогласованностях и пропусках. На следующем этапе Агент анализа рынка получает утвержденное, структурированное представление вакансии и сопоставляет его параметры с ситуацией на рынке. Для этого агент использует языковую модель, адаптированную под работу с аналитическими данными рынка труда. Внутри модели выполняется семантическое сопоставление требований вакансии с типовыми профилями рынка, в результате чего формируется отчет о рыночной адекватности требований.

Вынесение рыночной проверки в отдельный контур позволяет изолировать данный тип ошибок и рассматривать его вклад отдельно от логической верификации. По сравнению с двуагентной архитектурой трехагентный подход расширяет область анализа за счет учета внешнего контекста и позволяет более реалистично оценивать требования вакансии.

Рис. 3. Архитектура трехагентной системы

Методология исследования.

Методология будущего исследования ориентирована на сравнительную оценку одно-агентной, двухагентной и трёхагентной архитектур при решении задач анализа и верификации требований вакантной позиции. Для этого предлагается использовать смешанный набор данных, включающий реальные и искусственно сгенерированные описания вакансий.

Реальные брифы представляют собой тексты вакансий, используемые в рекрутинговой практике. Искусственные брифы формируются с преднамеренными искажениями, такими как отсутствие критически важных полей, логически противоречивые требования и параметры компенсации, не соответствующие рыночным ожиданиям. Эти данные используются для анализа устойчивости рассматриваемых архитектур к различным типам ошибок.

Оценка предлагаемого подхода будет ориентирована на три группы показателей: полноту извлечения требований, способность выявлять логические и структурные ошибки, а также обнаружение нерыночных параметров вакансии. В рамках исследования будет рассматриваться вклад многоагентной архитектуры на основе сопоставления одноагентного, двухагентного и расширенного трехагентного сценариев обработки брифа.

Предполагается, что распределение задач между специализированными агентами позволяет более эффективно выявлять проблемные зоны в требованиях вакантной позиции и формировать более качественную основу для последующих этапов подбора персонала.

Обсуждение.

Результаты проведённого анализа архитектур анализа и верификации требований вакантной позиции позволяют сделать ряд обобщающих выводов о целесообразности применения многоагентного подхода в задачах автоматизации рекрутинга. Сравнение одноагентной, двухагентной и трёхагентной архитектур показывает, что увеличение уровня специализации агентов и явное разделение этапов обработки данных в перспективе способствует повышению прозрачности и управляемости процесса анализа брифа вакансии. Эти аспекты могут стать предметом дальнейших исследований. Кроме того, практическая эффективность системы во многом зависит от качества используемых языковых моделей и актуальности рыночной информации.

В целом, обсуждаемые результаты подтверждают, что многоагентная архитектура является перспективным направлением для повышения качества исходных данных вакансий и

может служить основой для более эффективных и устойчивых систем автоматизированного подбора персонала.

Заключение.

В настоящей работе выполнен комплексный обзор современных методов анализа и верификации требований вакантной позиции, применяемых в задачах интеллектуального подбора персонала. На основе проведенного анализа была предложена архитектура многоагентной системы, ориентированная на автоматизированную проверку требований на полноту, логическую согласованность и соответствие актуальной ситуации на рынке труда.

В работе детально рассмотрены одноагентная, двуагентная и трехагентная архитектуры, различающиеся уровнем функциональной специализации агентов и степенью распределения ответственности между ними. Показано, что по мере увеличения числа агентов возрастает гибкость системы и ее способность учитывать разнородные аспекты формируемых требований.

Особое внимание уделено трехагентной архитектуре, в которой каждый агент выполняет специализированные функции, что позволяет повысить точность выявления противоречий, снизить риск пропуска критически важных требований и обеспечить более объективную оценку их рыночной релевантности. Реализация такой архитектуры создает предпосылки для формирования более качественных и структурированных исходных данных, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности последующих этапов подбора персонала, включая сопоставление резюме и вакансий, ранжирование кандидатов и принятие кадровых решений в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alderham A., Jaha E. Improved Candidate-Career Matching Using Comparative Resume Analysis. *Advances in Science // Technology and Engineering Systems Journal*. 2024. №9. С. 15–22. DOI 10.25046/aj090103.
2. Akkasi A. Job description parsing with explainable transformer based ensemble models to extract the technical and non-technical skills // *Natural Language Processing Journal*. 2024. Vol. 9. Art. 100102. DOI 10.1016/j.nlp.2024.100102.
3. Boddu S. T., Sujeeth D., Puli S. Resume summarizer and job description matcher using natural language processing and SpaCy // *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*. 2023. Vol. 7, no. 11. P. 1–11.
4. Erkinjon T., Alzubaidi L. H., Vijayakumar K., Singh K. R., Rahuman A. K. Revolutionizing Talent Acquisition in Human Resources with Advanced Deep Learning-Based Resume Screening and Candidate Matching Algorithms // *International Conference on Automation and Computation (AUTOCOM)*, Dehradun, India. 2025. С. 1289–1293. DOI 10.1109/AUTOCOM64127.2025.10957186.
5. Khelkhal K., Lanasri D. Smart-Hiring: An explainable end-to-end pipeline for CV information extraction and job matching // *arXiv preprint*. 2025. DOI arXiv:2511.02537.
6. Li C., Fisher E., Thomas R., Pittard S., Hertzberg V., Choi J. D. Competence level prediction and resume & job description matching using context-aware transformer models // *arXiv preprint*. 2020. DOI arXiv:2011.02998.
7. Matkin N., Smirnov A., Usanin M., Ivanov E., Sobyenin K., Paklina S., Parshakov P. Comparative analysis of encoder-based NER and large language models for skill extraction from Russian job vacancies // *arXiv preprint*. 2024. DOI arXiv:2407.19816.
8. Sinha A. K., Akhtar M. A. Kh., Kumar M. Automated resume parsing and job domain prediction using machine learning // *Indian Journal of Science and Technology*. 2023. Vol. 16, no. 26. P. 1967–1974.

Поступила в редакцию: 14.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Трифонов М. В., Ахмедов В. Р.,
Хартьян Д. Ю., 2026.